

BIOLOGIK MEMBRANALAR, PLAZMALEMMA HUYAYRA ORGANOIDLARI - ENDOPLAZMATIK TO'R

Xudoyberdiyeva Dilafro'z Jo'rabek qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi 102-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674909>

Annotatsiya: ushbu matnda biologik membranalarining tuzilishi, xususan, plazmalemmaning hujayra hayotiyligini ta'minlashdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, endoplazmatik to'r tizimining turlari (donador va silliq) hamda ularning oqsillar va lipidlar sintezidagi o'zaro funksional bog'liqligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: biologik membrana, plazmalemma, endoplazmatik to'r, ribosoma, oqsil sintezi, lipidlar, sitoplazma.

Abstract: This paper analyzes the structure of biological membranes, specifically the role of the plasmalemma in maintaining cellular viability. It also highlights the types of the endoplasmic reticulum (rough and smooth) and their functional interconnections in the synthesis of proteins and lipids.

Keywords: biological membrane, plasmalemma, endoplasmic reticulum, ribosome, protein synthesis, lipids, cytoplasm

Аннотация: В данной работе рассматривается структура биологических мембран, в частности роль плазмалеммы в поддержании жизнедеятельности клетки. Также освещены виды эндоплазматической сети (гранулярная и агранулярная) и их функциональная взаимосвязь в синтезе белков и липидов.

Ключевые слова: биологическая мембрана, плазмалемма, эндоплазматическая сеть, рибосома, синтез белка, липиды, цитоплазма.

Biologik membranalar hujayraning asosiy strukturaviy qismi bo'lib, u hujayra va uning tarkibidagi organoidlar uchun muhim chegaraviy vazifalarni bajaradi. Membrana hujayraning ichki muhitini tashqi muhitdan ajratib turadi, shu bilan birga, moddalar almashinuvini tartibga soladi. Ular fosfolipid ikki qatlamidan tashkil topgan, oqsillar, glikolipidlar, xolesterin va boshqa moddalar bilan boyitilgan murakkab tuzilmalardir. Biologik membranalar tuzilishi 1. Fosfolipid ikki qatlami: Fosfolipidlar membrananing asosiy strukturasi tashkil qiladi. Fosfolipid molekulari bosh qismi gidrofil (suvni yaxshi qabul qiladi), dum qismi esa gidrofob (suvni itaradi) bo'lgan amfipatik xususiyatga ega. Bu xususiyat membrananing yarim o'tkazuvchanligini ta'minlaydi. 2. Oqsillar: Biologik membranalarda ikki turdagi oqsillar mavjud: Integral oqsillar: To'liq yoki qisman membrana ichidan o'tadi. Ular ion kanallari, nasoslar va retseptorlar sifatida ishlaydi. Periferik oqsillar: Membrananing ichki yoki tashqi yuzasiga yopishgan. Ular ko'pincha signal uzatish va hujayraning ichki tuzilmalari bilan bog'lanishda ishtirok etadi. 3. Xolesterin: Eukaryotik hujayralarda membrananing qattiqligini va suyuqligini tartibga soluvchi lipid molekulasini bo'lib, membrana barqarorligini oshiradi. 4. Glikoprotein va glikolipidlar: Ular membrananing tashqi qismida joylashgan bo'lib, signal uzatish va hujayra-hujayra aloqalarida muhim rol o'ynaydi [1,2].

Hujayrani tashqi tarafdin o'rab turuvchi sitoplazma qobig'i biologik membrananing o'zidan iborat bo'lishi mumkin. Lekin, ko'pincha, hujayra murakkab tuzilgan 3 zonadan: tashqi, o'rta va ichki zonalardan tashkil topgan hujayra qobig'i bilan o'ralganю Sitoplazma qobig'ining

tashqi zonasi glikokaliks deb nomlanib oqsil va karbonsuvlardan hosil bo'lgan. U elektron mikroskop ostida uzluksiz struktura holida ko'rinadi. Glikokaliks tashqi qavat bo'lgani uchun hujayraning tashqi muhit bilan aloqasida muhim rol o'ynaydi. Glikokaliks zonasining ximiyaviy tarkibi turli hujayralarda farqlanadi. Ba'zi bir hujayralarda glikokaliks moddalarni parchalovchi fermentlarga boy bo'lsa, boshqa hujayralardagi glikokaliksni hosil qiluvchi glikoproteidlar immunologik xususiyatga ega. Bu esa shu zonaning immunologik jarayonlarda muhim o'rin tutishini belgilaydi. Ichak epitelial hujayrasining mikrovarsinkalari ustidagi glikokaliks moddalar parchalanishida, so'rilishida muhim rol o'ynaydi. U hujayra mikrovarsinkalarini apikal qismining mustahkamligini belgilab, ximiyaviy moddalar va ba'zi bir mikroblar ta'siridan epitelial hujayralarini saqlaydi. O'rta zonasi hujayra qobig'ini eng muxim va murakkab tuzilgan qismidir. U elementar biologik membrana tuzilishiga ega bo'lib, lipoproteiddan tashkil topgan[3,4].

Hujayra organoidlari - hujayraning doimiy tarkibiy qismi bo'lib, ma'lum tuzilishga ega va maxsus vazifalarni bajaradi. Organoidlar ikki xil bo'ladi:

1. Umumiy organoidlar.
2. Xususiy organoidlar.

Umumiy organoidlar (deyarli) barcha hujayralarda mavjud - dir. Hujayraning faoliyatiga ko'ra u yoki bu organoid miqdor va shakl jihatdan turlicha bo'lishi mumkin. Umumiy organoidlar guruhiga mitoxondriylar, hujayra ichki to'ri, ribosomalar, Goldji kompleksi, lizosomalar, hujayra markazi - sentrosoma, peroksisoma va mikronaychalar kiradi. O'simlik hujayralarida vakuolalar, xloroplastlar ham bo'ladi. Xususiy organoidlar ayrim hujayralargagina xosdir. Ular miofibrillalar, tonofibrillalar, neyrofibrillalar, xivchin, kiprikchalar hamda xoshiya hosil qiluvchi mikrovarsinkalardan iborat. Hujayra organoidlarini tuzilishiga qarab membranali va membranasi bo'lmagan hujayra organoidlariga bo'lish mumkin[2,3].

Endoplazmatik to'ri. Endoplazmatik to'ri yoki retikulum elektron mikroskop ostida 50-yillarda ochilgan organoid bo'lib, uning tuzilishini o'rganish elektron mikroskopik texnikaning taraqqiyoti bilan birga rivojlandi. Endoplazmatik to'ri membranasi ribosomalar bo'lishiga qarab donador va donasiz endoplazmatik to'ri farq qilinadi (12-rasm). Donador endoplazmatik to'ri membranasi tashqi qismida ribosomalar bo'ladi. Endoplazmatik to'ri hujayra ichi kanalchalar sistemasidan, vakuolalar va sisternalardan tashkil topgan bo'lib, devori elementar biologik membrana bilan o'ralgan. Kanalchalar, sisternalar va vakuolalar o'zaro birlashib, murakkab to'ri sistemasini hosil qiladi. Endoplazmatik to'ri bo'shlig'i gomogen kam elektron zichlikdagi modda tutadi. Endoplazmatik to'ri yetilgan eritrotsitlardan tashqari hamma hayvon hujayralarida topilgan. Endoplazmatik to'ri tuzilishi takomil darajasi turlicha bo'lgan hujayralarda har xil bo'ladi. Yog' bezlarining kam differensiallashgan bazal hujayralarida endoplazmatik to'ri yomon rivojlangan bo'lib, markazda yotuvchi yetilgan hujayralarda esa endoplazmatik to'ri yaxshi rivojlangan. Donador endoplazmatik to'ri oqsil sintezlovchi sekretor hujayralarda, masalan, me'da osti bezining atsinar hujayralarida, jigar hujayralarida, plazmatik hujayralarda va boshqa hujayralarda yaxshi rivojlangan.

Endoplazmatik to'ri shakli va yaxshi rivojlanganligi hujayraning funksional holatiga qarab ham o'zgarib turadi. Bez hujayralarida endoplazmatik to'ri sisternalarining formasi va zichligi ham sekretsiya davriga qarab o'zgaradi[4,5].

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, hujayraning barcha organoidlari vazifasiga ko'ra muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yuldasheva Gulchiroy Yusufjon qizi ADPI Biologiya yo'nalishi 101-guruh talabasi <https://doi.org/10.5281/zenodo.14227509>
2. Badalxodjayev I, Madumarov. T "Sitologiya". And., 2013.
3. Tursunov E. "Sitologiya va umumiy gistologiya". Toshkent. Turon – iqbol 2020.
4. Nazarova F.SH, DJumanova N.E. "Sitologiya asoslari". Samarqand. Artex. 2024.
5. Mustafayev S.M. "Sitologiya" Toshkent. Idris abdurauf. 2020.